

SURUNKALI GASTRODUODENIT BILAN OG‘RIGAN BEMORLARDA SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATITNI TASHXISLASH

Zoyirov T.E.

t.f.d. professor, Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

Allazarov K.A

stajyor o‘qituvchi RANCH Texnologiya Universiteti

Annotatsiya: Surunkali gastroduodenit bilan og‘rigan bemorlarda uchraydigan surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatitni tashxislash va davolashning zamonaviy usullari ko‘rib chiqilgan. Biokimyoviy, mikrobiologik va immunologik tekshiruvlar asosida maxsus davolash algoritmi ishlab chiqilgan. Tadqiqot samaradorligi klinik va laborator tekshiruvlar orqali tasdiqlangan.

Kalit so‘zlar: surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatit, zamonaviy tashxis usullari, biokimyoviy tekshiruv, mikrobiologik tekshiruv, immunologik ko‘rsatkichlar, stomatologiya, davolash algoritmi, antioksidant-prooksidant tizim.

ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО АФТОЗНОГО СТОМАТИТА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ

Зоиров Т.Э.

д.м.н., профессор, Самаркандский Государственный Медицинский
Университет,

Аллазаров К.А.

стажёр-преподаватель, Технологический Университет RANCH, Ургенч,
Узбекистан

Аннотация: Рассмотрены современные методы диагностики и лечения хронического рецидивирующего афтозного стоматита у пациентов с хроническим гастродуоденитом. На основе биохимических, микробиологических и иммунологических исследований разработан специальный алгоритм лечения. Эффективность исследования подтверждена клиническими и лабораторными испытаниями. Рекомендации предназначены для стоматологов и студентов медицинских вузов.

Ключевые слова: хронический рецидивирующий афтозный стоматит, современные методы диагностики, биохимическое исследование, микробиологическое исследование, иммунологические показатели, стоматология, алгоритм лечения, антиоксидант-проксидантная система.

DIAGNOSIS OF CHRONIC RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC GASTRODUODENITIS

Zoyirov T.E.

D.Sc., Professor, Samarkand State Medical University

Allazarov K.A.

Trainee Teacher, RANCH Technological University, Urgench, Uzbekistan

Annotation

Abstract: Modern methods for diagnosing and treating chronic recurrent aphthous stomatitis in patients with chronic gastroduodenitis are reviewed. Based on biochemical, microbiological, and immunological studies, a specialized treatment algorithm has been developed. The effectiveness of the research has been confirmed through clinical and laboratory tests. The guidelines are intended for dentists and medical students.

Key words: chronic recurrent aphthous stomatitis, modern diagnostic methods, biochemical research, microbiological research, immunological indicators, dentistry, treatment algorithm, antioxidant-prooxidant system.

Kirish. Zamonaviy amaliy stomatologiyaning muhim muammolari orasida tishlar, parodont to'qimalari va og'iz bo'shlig'i shilliq qavati kasalliklarini tashxislash, oldini olish, davolashni takomillashtirish masalalari butun dunyoda olib borilayotgan ko'p sonli tadqiqotlarga qaramay dolzarbligicha qolmoqda va katta ijtimoiy ahamiyatga egadir. Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining kasalliklari eng keng tarqalgan va eng kam o'rganilgan kasalliklardan bo'lib, zamonaviy stomatologiyaning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda [10, 14]. Tashqi va ichki omillarga doimiy ta'sir qilish bilan og'iz bo'shlig'i turli patologiyalarning namoyon bo'lish joyidir. Inson tanasida uning holatiga ta'sir qilmaydigan tizimli kasalliklar mavjud emas. Mahalliy va xorijiy mualliflar tomonidan o'tkazilgan ko'plab tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, so'nggi paytlarda nafas olish yo'llari kasalliklari soni ko'paygan, bu turmush darajasining pasayishi va tanaga ta'sir qiluvchi noqulay omillar sonining ko'payishi bilan bog'liq (yomonlashgan ekologik sharoit, surunkali stress).

Darhaqiqat, og'iz bo'shlig'i kasalliklari turli xil etiologik omillar tufayli yuzaga keladi va uning tuzilishi va faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari turli xil shikastlanishlar, patogenlar yoki viruslar, biologik omillarning shilliq qavatiga ta'siri uchun qulay sharoit yaratadi.

Bundan tashqari, kasallikning og'irligi etiologik omilning tabiati va ta'surotning intensivligi bilan belgilanadi. Organizm nospesifik himoya reaksiyalari yig'indisini safarbar qilish orqali reaksiyaga kirishadi va omilning tajovuzkorligi ahamiyatsiz bo'lganda kasallik yuzaga kelmaydi [17, 20, 21]. Og'iz bo'shlig'ida patologik

jarayonning rivojlanishiga etiologik ta'sir etuvchi omillarning xilma-xilligiga qaramay, umumiy qonuniyatlar mavjud.

Birinchi bosqichda, moslashish mexanizmlarining dekompensatsiyasi paytida, shuningdek, turli xil etiologik omillar ta'sirida, og'iz bo'shlig'ining tanasi va to'qimalarida lipid peroksidatsiyasi kuchayadi, uning yakuniy mahsuloti malondialdegiddir [14, 15, 17, 20]. Antioksidant himoyasi faollashadi, ammo bu ta'sir qisqa muddatli bo'lib, antioksidant kuchlar darajasining faolligini pasaytirish yo'nalishi bo'yicha prooksidant va antioksidant tizimlar o'rtasidagi muvozanat buziladi.

Organizmning adaptiv tizimlari deganda zararli omillarning organizmga ta'sirini oldini oluvchi biokimyoviy va fiziologik omillar majmuasi tushuniladi. Bularga immunologik himoya tizimlari, to'qima proteaza ingibitorlari tizimi, antioksidant himoya, erkin radikal lipid oksidlanish jarayonlarining ingibitorlari kompleksi kiradi. Shunday qilib, erkin radikal oksidlanishning (ERO) rivojlanishi etiologik omillar ta'sirining kuchi va davomiyligi, shuningdek, adaptiv qobiliyatlarning imkoniyatlari bilan belgilanadi. Stress omillari ta'sirining kuchayishi va og'iz bo'shlig'ida adaptiv reaksiyalarning pasayishi bilan patologik jarayon rivojlanadi.

Materiallar va usullar. Vazifalarni bajarish uchun biz keng qamrovli tadqiqot tusullaridan foydalandik. Tadqiqot ob'ekti surunkali gastroduodeniti mavjud bemorlarda kasallik kechishining klinik xususiyatlari, stimullanmagan og'iz suyuqligining biokimyoviy ko'rsatkichlari, SQASdagi mikrobiologik o'zgarishlardir.

Qo'yilgan maqsadga erishish uchun 24 yoshdan 56 yoshgacha bo'lgan 118 nafar bemor tekshirildi: ularning 70 nafari erkaklar va 48 nafari ayollar. Klinik tadqiqotda 118 kishi ishtirok etdi. Ulardan 34 nafari somatik patologiyasi bo'lmagan amalda sog'lom, 84 nafari surunkali gastroduodenit bilan og'rigan bemorlardir. XKT-10 ga muvofiq K29 kodiga ega bo'lgan "gastrit va duodenit", K29.9 kodi aniqlanmagan gastroduodenit tashxisi gastroenterologiya bo'limi gastroenterolog vrachlari tomonidan qo'yilgan.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi

Birinchi (asosiy guruh) og'iz bo'shlig'ining surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatiti va surunkali gastroduodeniti bilan og'rigan 46 kishidan (25 erkak va 21 ayol) iborat edi. Surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatitni davolashda an'anaviy davolash usuli, ya'ni mahalliy og'risizlantirish, antiseptik ishlov berish, virus, bakteriya va zamburug'larga qarshi preparatlar, keratoplastik vositalari qo'llaniladi. Surunkali gastroduodeniti mavjud bemorlarda uchraydigan surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatitni davolashda an'anaviy davolashdan tashqari maxsus davolash algoritmi ishlab chiqildi (Rasm 1).

Zamonaviy va ilmiy jihatdan isbotlangan nazariyalardan biri - ushbu patologiya patogenezining immunologik konsepsiyasidir. Shu sababli SQASni davolashning ustuvor yo'nalishi immunomodulyatsion terapiya hisoblanadi. Immunomodulyatsiya

usullaridan biri bakterial kelib chiqishga ega lipopolisaxaridlar bilan immun tizimni kuchaytirishdir. Bakterial lizatlarni saqlagan dorilarga Imunal kiradi.

Rasm-1. Surunkali gastroduodeniti mavjud bemorlarda uchraydigan surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatitni davolashda maxsus davolash algoritmi tuzilishi

Ikkinchi (taqqoslash guruhi) - og'iz bo'shlig'ining surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatiti va surunkali gastroduodeniti bilan og'rigan 38 bemor (24 erkak va 14 ayol) lar umumiy qabul qilingan (an'anaviy terapiya) me'yorlarga muvofiq davolangan.

Asosiy guruh va taqqoslash guruhidagi bemorlar 6 oydan keyin davolash kursini takrorlashlari kerak edi. Uchinchi (nazorat guruhi) - 34 kishi (21 erkak va 13 ayol) somatik patologiyasi bo'lmagan shaxslarni o'z ichiga oladi.

Tekshiruv ma'lumotlari va davolanish kursi ishlab chiqilgan bemorning shaxsiy daftariga kiritildi. Davolashning samaradorligi 14 kun va 30 kundan keyin klinik natijalar, biokimyoviy va mikrobiologik ko'rsatkichlar bilan baholandi. Uzoq muddatli natijalar - 12 oylik kuzatuvdan keyin.

Surunkali gastroduodeniti bilan og'rigan bemorlarda antioksidant-prooksidant tizimni va og'iz bo'shlig'i yallig'lanish belgilari darajasini o'rganish. Klinik tekshiruv natijalari biokimyoviy tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Asosiy guruhda davolash-profilaktika majmuasini qo'llaganidan keyin 14 kun o'tgach ko'rsatkichlarning o'zgarishini tahlil qilish elastaza faolligining 1,81 marta ($p < 0,05$) va MDA kontsentratsiyasining 1,56 marta kamayganligini ko'rsatadi. Yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega bo'lgan Ozonlangan suv va "Imunal" og'iz bo'shlig'ida lipid peroksidlanish mahsulotlarining to'planishini oldini oladi. Lipid peroksidlanish jarayonlarining ko'rsatkichi sifatida MDA kontsentratsiyasining sezilarli o'sishi

davolash choralari kompleksidan 30 kun o'tgach, asosiy guruhda butunlay yo'qoldi. Yallig'lanish belgilari darajasida sezilarli pasayish kuzatildi: elastaza proteolitik fermentning tarkibi mos ravishda 2,53 marta ($p < 0,02$) va MDA 2,15 marta kamaydi ($p < 0,05$), deyarli me'yorga yetdi. Asosiy guruhda 1 yillik kuzatuvdan so'ng uzoq muddatli natijalar shuni ko'rsatadiki, elastaza faolligi 2,0 marta ($p < 0,02$), MDA darajasi 1,87 marta kamaydi ($p < 0,05$), bu normal qiymatlarga to'g'ri keladi. 14 kundan so'ng, taqqoslash guruhida elastaza faolligi va MDA kontsentratsiyasining pasayishi 1,17 marta qayd etildi, bu juda yuqori darajada qoldi. Yallig'lanish belgilari darajasining sezilarli darajada pasayishi 30 kundan keyin kuzatildi - elastaza 1,94 marta va MDA 2,0 marta ($p < 0,05$).

Taqqoslash guruhida 1 yildan so'ng o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari standart usul yordamida davolashning qisqa muddatli ta'sirini ko'rsatdi. POL indikator me'yorga yetib bormadi: MDA darajasi deyarli o'zgarmadi - 1,12 baravar pasayish va asosiy guruh ko'rsatkichlaridan sezilarli darajada yuqori bo'lib qoldi, elastaz faolligi biroz kamaydi - 1,21 marta. (2-3-jadval).

1-jadval

Davolanishdan so'ng stimullanmagan og'iz suyuqligi elastazasidagi yallig'lanishning biokimyoviy belgisi darajasining ko'rsatkichlari, m-kat/l ($M \pm m$)

No	Kuzatuv guruhi	n	Davolash gacha	14 kundan so'ng	30 kundan so'ng	1 yildan so'ng
1.	Asosiy	46	0,38±0,06	0,21±0,00 4*	0,15±0,00 5**	0,19±0,00 6**
2.	Taqqoslov	38	0,35±0,08	0,30±0,00 7	0,18±0,00 6*	0,29±0,00 3

Eslatma:

* - $p < 0,05$ - olingan ma'lumotlardagi farqlarning dastlabki holatga nisbatan ishonchliligi; ** - $p < 0,02$ - olingan ma'lumotlarning dastlabki holatga nisbatan farqlarining ishonchliligi.

Asosiy guruhda terapevtik va profilaktika majmuasidan foydalanish lipid peroksidlanish jarayonlarining kuchayishini va MDA ning to'planishini oldini oladi, elastaza fermenti va proteoliz jarayonlarining faolligini pasaytiradi.

2-jadval

Davolanishdan so'ng stimullanmagan og'iz suyuqligida MDA yallig'lanishning biokimyoviy belgisi darajasining ko'rsatkichlari, mmol/l ($M \pm m$)

No	Kuzatuv guruhi	n	Davolash gacha	14 kundan so'ng	30 kundan so'ng	1 yildan so'ng
1.	Asosiy	46	0,28±0,06	0,18±0,00	0,13±0,00	0,15±0,00

				5	4*	5*
2.	Taqqoslov	38	0,28±0,07	0,24±0,00	0,14±0,00	0,25±0,00
				7	1*	5

Eslatma: *- $p < 0,05$ - olingan ma'lumotlarning dastlabki holatga nisbatan farqlarining ahamiyati

4-5-jadvallarda antioksidant katalaza faolligi indikatorini va API indeksi qiymatlarining o'zgarishi natijalari keltirilgan. 14 kundan so'ng, asosiy guruhda davolashdan so'ng, katalaza faolligi ko'rsatkichlari 1,33 marta va taqqoslash guruhidagi API indeksi mos ravishda 1,48 marta ($p < 0,02$) biroz oshgani, ammo normaga etib bormaganligi aniqlandi. Asosiy guruhdagi bemorlarda davolanishdan so'ng katalaza faolligi 2,5 baravarga oshdi ($p < 0,02$) va hisoblangan API indeksi 4,53 martaga ($p < 0,001$) sezilarli darajada oshdi, bu og'iz bo'shlig'i shilliq qavatida yallig'lanish yo'qligini aytishga va organizmning antioksidant, prooksidant tizimlarining holatini normallashtirishga imkon beradi.

Organizmning peroksidlanish jarayonlari va antioksidant tizimlarining holati davolashdan oldin va bir oydan keyin API dinamikasi bilan aniqroq kuzatilgan. Kuzatishlarning asosiy guruhida davolashdan 30 kun o'tgach, antioksidant katalaza fermentining faolligi sezilarli darajada 3,0 martaga oshdi ($p < 0,01$) va normal qiymatlarga imkon qadar yaqinlashdi. Taqqoslash guruhidagi bemorlarni davolash ushbu fermentga sezilarli ta'sir ko'rsatmadi, bu 1,67 martaga oshdi ($p < 0,02$). MDA va katalazani aniqlash asosida hisoblangan API indeksi asosiy guruh bemorlarida sezilarli o'sish tendentsiyasini ko'rsatdi - 6,96 marta ($p < 0,001$), taqqoslash guruhidagi bemorlarda API indeksi biroz oshdi - tomonidan. 2,18 marta ($p < 0,001$).

Davolashdan 1 yil o'tgach, asosiy guruhdagi bemorlarda stimullanmagan og'iz suyuqligini biokimyoviy o'rganishda ijobiy tendentsiyalar qayd etildi. "Ozonlangan suv" dan foydalanish (chayma va og'iz orqali yuborish) katalaza faolligini 2,75 marta ($p < 0,01$) va API indeksini 6,21 marta ($p < 0,001$) ga oshirishni ta'minladi, bu sog'lom odamlarning qiymatlariga mos keladi.

Oziq-ovqat konsentratining aniq antioksidant xususiyatlari antioksidant-prooksidlovchi tizimni normallashtirishga yordam beradi va uning uzoq muddatli ta'sirini ko'rsatadi.

Olingan uzoq muddatli natijalar "Ozonlangan suv" ning og'iz bo'shlig'ida uzoq vaqt davomida ortiqcha lipid peroksid darajasidan kelib chiqqan patologik jarayonlarning oldini olish qobiliyatini isbotlaydi.

Taqqoslash guruhidagi bemorlarning 1 yildan so'ng kuzatuvlari natijalarini tahlil qilish katalaza fermenti faolligining 1,44 martaga, API indeksining 1,94 martaga ($p < 0,01$) ahamiyatsiz o'sishini ko'rsatdi, bu esa muvozanatdagi sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatadi. og'iz bo'shlig'ida yallig'lanish jarayoni mavjud bo'lganda organizmning antioksidant va prooksidant tizimlari (4.10, 4.11-jadval).

3-jadval

Davolanishdan so'ng qo'zg'atilmagan og'iz suyuqligining katalaza faolligidagi o'zgarishlar dinamikasi, mkat/l ($M \pm m$)

No	Kuzatuv guruhi	n	Davolash gacha	14 kundan so'ng	30 kundan so'ng	1 yildan so'ng
1.	Asosiy	46	0,08±0,01	0,20±0,03 *	0,24±0,02 **	0,22±0,02 **
2.	Taqqoslov	38	0,09±0,00 2	0,12±0,03	0,15±0,02 *	0,13±0,01

Eslatma -* - $p < 0,02$ - olingan ma'lumotlarning dastlabki holatga nisbatan farqlarining ahamiyati; ** - $p < 0,01$ - dastlabki holatga nisbatan olingan ma'lumotlardagi farqlarning ishonchliligi

4-jadval

Davolanishdan keyin API indeksidagi o'zgarishlar dinamikasi, birliklar ($M \pm m$)

No	Kuzatuv guruhi	n	Davolash gacha	14 kundan so'ng	30 kundan so'ng	1 yildan so'ng
1.	Asosiy	46	2,8±0,8	12,7±0,5* **	19,5±0,6* **	17,4±0,5* **
2.	Taqqoslov	38	3,3±0,27	4,9±0,3*	7,2±0,2** *	6,4±0,3**

Eslatma - * - $p < 0,02$ – olingan ma'lumotlardagi farqlarning dastlabki holatga nisbatan ishonchliligi, ** – $p < 0,01$ – olingan ma'lumotlarning dastlabki holatga nisbatan ishonchliligi, *** – $p < 0,001$ - olingan ma'lumotlardagi farqlarning dastlabki holatga nisbatan ishonchliligi

Asosiy guruhdagi bemorlarda surunkali gastroduodenit fonida SQASni davolash og'iz suyuqligidagi yallig'lanish belgilari - MDA va elastaza kontsentratsiyasini sezilarli darajada kamaytiradi, antioksidant katalaza fermentining faolligini oshiradi, bu esa o'z vaqtida davolashga imkon beradi. tananing o'ziga xos bo'lmagan qarshiligining pasayishiga yo'l qo'ymaslik va tavsiya etilgan davolash usulining yuqori terapevtik va profilaktik samaradorligini tasdiqlaydi.

5-jadval

Kompleks davolash fonida bemorlarda surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatitning immunologik ko'rsatkichlari dinamikasi.

Ko'rsatkichlar	Asosiy guruh(n=55)			Nazorat guruhi (n=38)		
	Davolash dan oldin	Davolash dan so'ng	ishonchlilik	Davolashdan oldin	Davolashdan so'ng	Ishonchlilik

T-limfositlar	41,34±3,1 1	52,33±2,5 8	***	42,24±5,38	45,38±3,52	***
T-xelperlar	21,45±2, 34	33,19±3,1 1	***	21,29±3,55	27,29±4,18	***
B-limfositlar	28,86±5, 59	32,36±6,2 9	*	26,35±5,13	30,75±4,19	***
Retseptor IL-2 CD25 ga	18,54±2, 46	30,45±2,5 5	***	18,78±4,36	22,59±3,38	***
IgA,mg%	232,33±4 4,26	190,57±23 ,51	**	232,06±32, 68	226,32 ±30,15	***
IgM,mg%	142,01±1 8,55	124,76± 11,29	**	142,27±29, 26	134,18±15, 33	*
IgG,mg%	1759,1±6 3,36	1578,29±7 8,24	***	1749,31±2 24,44	1432,26±1 39,53	***

Davolash-profilaktik algoritmning surunkali gastroduodenit bilan og'riqan bemorlarda og'iz bo'shlig'I shilliq qavatining disbiozi darajasi (DD) ga ta'siri. Asosiy guruhdagi bemorlarda stimullanmagan og'iz suyuqligini biokimyoviy tekshirishda, davolashdan 14 kun o'tgach, og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining mikroflorasi darajasini aks ettiruvchi ureaza faolligi sezilarli darajada 1,65 marta kamaydi. Og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining mikroblarga qarshi himoya holatini aks ettiruvchi gidrolitik ferment lizotsimning sekretsiyasi 1,69 marta oshdi ($p < 0,01$). Taqqoslash guruhida ureaza fermenti darajasi yuqoriligicha qolib, 1,23 marta kamaygan va lizotsim ajralishi kamaygan, bu og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining mikroblarga qarshi himoya darajasining zaiflashganligini ko'rsatadi. 14 kunlik kuzatuvdan so'ng dastlabki ma'lumotlar bilan solishtirilganda, DD indeksi asosiy guruhdagi bemorlarda oldingi qiymatga nisbatan 1,90 baravarga kamaydi ($p < 0,02$); taqqoslash guruhidagi bemorlarda 1,30 baravar pasayish bilan DD indeksi nisbatan yuqoriligicha qoldi (7-jadval). 7-8-jadvallarda davolanishdan 30 kun o'tgach, og'iz suyuqligida ureaza va lizotsim faolligini aniqlash natijalari keltirilgan. Ushbu ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, davolash-profilaktika kompleksidan foydalanish ureaza faolligini 2,33 marta kamaytiradi ($p < 0,05$) va asosiy guruhdagi bemorlarda lizotsim sekretsiyasini amalda normallashtiradi - 1,83 marta ($p < 0,01$). Taqqoslash guruhidagi asosiy davolash ureaza darajasini 1,5 martaga qisqartirdi ($p < 0,05$), lekin normal holatga qaytmadi, lizotsimning faolligi esa dastlabki ma'lumotlarga nisbatan bir oz oshdi - 1,30 marta ($p < 0,05$).

OBSHQ DDni aniqlash natijalari davolashdan 30 kun o'tgach, asosiy guruhdagi bemorlarda ushbu ko'rsatkichning statistik jihatdan sezilarli darajada pasayishini ko'rsatdi ($p < 0,01$). Taqqoslash guruhida og'iz disbiozi darajasini aniqlashda uning ko'rsatkichlari biroz pasayganligi aniqlandi - 1,77 marta ($p < 0,02$), bu bizga og'iz

bo'shlig'ining mikrobiotsenozida jiddiy buzilishlar mavjudligi haqida xulosa qilish imkonini beradi.

6-jadval

Davolanishdan keyin stimullanmagan og'iz suyuqligida ureaza faolligi ko'rsatkichlari, m-kat/l (M±m)

No	Kuzatuv guruhi	n	Davolash gacha	14 kundan so'ng	30 kundan so'ng	1 yildan so'ng
1.	Asosiy	46	0,28±0,06	0,17±0,00 4	0,12±0,00 5*	0,14±0,00 4*
2.	Taqqoslov	38	0,27±0,05	0,22±0,00 6	0,18±0,00 4*	0,21±0,00 7

Eslatma - * - p <0,05 - dastlabki holatga nisbatan olingan ma'lumotlardagi farqlarning ishonchliligi

7-jadval

Davolashdan keyin qo'zg'atilmagan og'iz suyuqligidagi lizozim faolligi ko'rsatkichlari, birlik/l (M±m)

No	Kuzatuv guruhi	n	Davolash gacha	14 kundan so'ng	30 kundan so'ng	1 yildan so'ng
1.	Asosiy	46	55,8±5,6	94,1±2,4* *	102±2,5* *	105,6±2,3 **
2.	Taqqoslov	38	55,8±4,9	62,1±4,2	72,5±4,3*	67,8±4,1

Eslatma - * - p <0,05 - olingan ma'lumotlardagi farqlarning dastlabki holatga nisbatan ishonchliligi; ** - p <0,01 - dastlabki holatga nisbatan olingan ma'lumotlardagi farqlarning ishonchliligi

Asosiy guruhda davolanishdan 1 yil o'tgach, uzoq muddatli natijalar shuni ko'rsatadiki, ureaza faolligi boshlang'ich qiymatlarga nisbatan 2,0 baravar kamaygan (p<0,05) va lizotsim sekretsiyasi barqaror ravishda oshgan - 1,89 marta (p<0,05).01), bu mikroblarga qarshi kuchlarning ortishi va organizmning adaptiv reaksiyasi, shuningdek, davolash-profilaktika kompleksiga kiritilgan ozonlangan suv va Imunal vositalarining lizotsim fermentativ aktivligiga uzoq muddatli ta'sir ko'rsatish qobiliyatini ko'rsatadi. Taqqoslash guruhida 1 yillik kuzatuvdan so'ng asosiy davolash ureaza faolligini biroz pasaytirdi - 1,29 marta va lizotsim sekretsiyasi tezligining o'zgarishiga ta'sir qilmadi (9-10 jadvallar).

1 yillik kuzatuvdan so'ng, asosiy guruhdagi bemorlarda disbioz darajasi 3,06 martaga kamaydi (p <0,01), bu terapevtik va profilaktik vositalarning og'iz mikrobiotsenoziga foydali ta'sirini ko'rsatadi. Taqqoslash guruhidagi bemorlarda DD dastlabki holatga nisbatan 1,28 martaga kamaydi, bu og'iz bo'shlig'ining himoyavazifasi pasayishi, og'iz bo'shlig'ining mahalliy immuniteti holati va himoya

kuchlari darajasining yomonlashuvidan dalolat beradi. mikroblarga qarshi ferment tizimlarining, og'iz bo'shlig'ida UPM o'sishining kuchayishi va mikroblarning ko'payishi yuzaga kelishiga hissa qo'shadi va surunkali stomatit klinik holatini murakkablashtiradi (10-jadval).

9-jadval

Davolanishdan keyin disbiyoz darajasidagi o'zgarishlar dinamikasi, (M±m)

No	Kuzatuv guruhi	n	Davolash gacha	14 kundan so'ng	30 kundan so'ng	1 yildan so'ng
1.	Asosiy	46	4,83±0,6 2	2,54±0,4 *	1,39±0,1 5**	1,58±0,1 4**
2.	Taqqoslov	38	5,02±0,7 3	3,87±0,6	2,84±0,1 4*	3,92±0,1 7

Eslatma - * - $p < 0.02$ – olingan ma'lumotlardagi farqlarning dastlabki holatga nisbatan ishonchliligi; ** - $p < 0,01$ - olingan ma'lumotlarning dastlabki holatga nisbatan farqlarining ishonchliligi

Davolanishdan keyin surunkali gastroduodenit bilan og'rigan bemorlarda stimullanmagan og'iz suyuqligini biokimyoviy o'rganish natijalariga ko'ra, disbiotik hodisalarni bartaraf etish qobiliyatiga ega bo'lgan "Imunal" va "Ozonlangan suv" ning terapevtik va profilaktik ta'siri isbotlangan: og'iz mikrobiotsenozini normalizatsiyalash, immunitet tizimlarining darajasini tiklash va og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining yallig'lanish-distروفik kasalliklarini oldini olish, ularning paydo bo'lishi va rivojlanishi og'iz disbiozining mavjudligiga bog'liq.

Surunkali gastroduodenit fonida og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining SQAS bo'lgan bemorlarni davolashdan keyin mikrobiologik ko'rsatkichlari.

Chayish uchun tavsiya etilgan "Ozonlangan suv" va Imunal mikroblar kolonizatsiyasi jarayonini to'xtatadi. Og'iz bo'shlig'ini kandidoz bilan kolonizatsiya qilishning oldini olish, shuningdek, og'iz bo'shlig'ida bakterial-zamburug'li assotsiatsiyalar paydo bo'lishining oldini olish uchun og'iz bo'shlig'ini davolash uchun qo'llanilishi mumkin.

Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, og'iz bo'shlig'ining kandidozli lezyonlarini davolash va oldini olish uchun tavsiya etilgan kompleksimizdan foydalanish zamburug'larning o'sishini bostiradi. Candida, kandidozning surunkali shakllarining qaytalanishini va ushbu kasallikning kuchayishini oldini oladi.

Shunday qilib, "Ozonlangan suv" va sinbiotik "Imunal" va lazer terapiyadan foydalanish og'iz bo'shlig'idagi yallig'lanish jarayonlarini yo'qolishiga va patogen mikrofloraga bakterisid ta'sir ko'rsatadi. Ushbu kompleks surunkali gastroduodenit bilan og'rigan bemorlarda SQASni davolash uchun tavsiya etilishi mumkin.

Xulosa.

Surunkali gastroduodenit fonida og'iz bo'shlig'i shilliq qavatining surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatiti bilan og'rigan bemorlarda klinik tadqiqotlar ogiz gigiyenik holatning yomonlashuvi, Shiller-Pisarev sinamasi oshishi, stimullangan so'lak ajralishining va stimullanmagan so'lak ajralishining, pH ning kislotali tomonga siljishi, bakteriologik tadqiqot natijalari og'iz bo'shlig'ida kokk turkumiga oid mikroblarning o'sishi kuzatildi.

Tavsiya. 1. Kompleks diagnostiki va muntazam monitoring o'tkazish.

2. Terapevtik chora-tadbirlarni qo'llash

3. Individual davolash va profilaktika chorasini ishlab chiqish

Adabiyotlar:

1. Rizaev Z. A., Abdunosirovich R. R., Sharipovna N. N. Ways to improve the organization of dental services for chemical industry workers //The American journal of medical sciences and pharmaceutical research. – 2020. – T. 2. – №. 12. – С. 35-39.

2. Ризаев Ж. А., Назарова Н. Ш., Кубаев А. С. Особенности течения заболеваний полости рта у работников производства стеклопластиковых конструкций //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-1 (99). – С. 79-82.

3. Ризаев Ж., Шомуродов К., Агзамова С. Медицинская реабилитация больных с переломами скуло-орбитального комплекса //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 8-11.

4. Ризаев Э., Бекжанова О. Современные подходы к организации лечения заболеваний пародонта //Stomatologiya. – 2019. – Т. 1. – №. 3 (76). – С. 70-76.

5. Zoyirov T. E., Indiaminova G. N. Improvement of Methods of Providing Dental Care for Children with Mental Delay //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 167-170.

6. Indiaminova G. N., Zoirov T. E. Improvement Of Methods Of Providing Dental Care For Children With Mental Delayed Development //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – Т. 3. – №. 01. – С. 111-116.

7. Gavhar I., Utkurovna U. Y. IMPROVING THE METHODS OF PREVENTING CARIES IN THE FISSURE AREA OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 18. – №. 4. – С. 16-18.

8. Nuriddinovna I. G., Utkurovna U. Y. Improving methods to prevent caries of the permanent tooth fissure area in children //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 436-439.

9. Индиаминова Г. Н., Якубова С. Р. Применение местных индивидуальных методов профилактики кариеса постоянных зубов у детей с

умственными отклонениями //журнал биомедицины и практики. – 2022. – т. 7. – №. 6.

10. Индиаминова Г. Н. Ақли заиф болалар махсус мактаб интернатлари тарбияланувчиларига стоматологик ёрдам кўрсатишда махсус it-дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда унинг самарадорлигини баҳолаш //журнал биомедицины и практики. – 2022. – т. 7. – №. 6.

11. Индиаминова Г., Зоиров Т. Maxsus yordamchi maktablarda tarbiyalanuvchi aqli zaif bolalarga stomatologik yordam ko'rsatishni optimallashtirish //журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – т. 1. – №. 1. – с. 12-14.